

экономических исследований». – Донецк, 2022. – 296 с. – Текст :
непосредственный

УДК 658.155
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ШАРЫЙ К.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

Козлова Ю.А.,
студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

Першин А.Д.,
студент ОП «Магистратуры»
ЧОУ ВО «МЭБИК»,
Курск, Курская область,
Российская Федерация

Управление дебиторской задолженностью является важным аспектом эффективной финансовой деятельности предприятия. Данный аналитический обзор направлен на изучение влияния управления дебиторской задолженностью на инвестиционную деятельность предприятия, а также предлагает методы и стратегии для оптимизации этого процесса.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, инвестиционная деятельность, предприятие

MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLES IN THE CONTEXT OF IMPROVING INVESTMENT ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

SHARY K.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,

Associate Professor of Finance Department;

**Kozlova Yu.A.,
student of the EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

**Pershin A.D.,
student of the EP «Master»,
PEI HE «MEBIK»
Kursk, Kursk region,
Russian Federation**

Accounts receivable management is an important aspect of an effective financial activity of an enterprise. This analytical review is aimed at studying the impact of accounts receivable management on the investment activity of the enterprise, and also offers methods and strategies for optimizing this process.

Keywords: *accounts receivable, investment activity, enterprise*

Постановка задачи. Задача, которая будет рассматривать в данной статье, заключается в неэффективном управлении дебиторской задолженностью и его негативном влиянии на инвестиционную деятельность предприятия.

Управление дебиторской задолженностью является одной из ключевых функций финансового управления предприятия, она направлена на обеспечение своевременной оплаты услуг или товаров, реализуемых компанией. Однако, многие предприятия сталкиваются с проблемами, связанными с долгими сроками оплаты со стороны клиентов, недостаточной контролируемостью процесса управления дебиторской задолженностью и неполадками в системе взыскания задолженности.

Недостаточное управление дебиторской задолженностью обусловлено несколькими факторами. Во-первых, неэффективное формирование кредитных условий: компания может предоставлять слишком длительные сроки оплаты или негибкие условия, что приводит к накоплению задолженности со стороны клиентов. Во-вторых, отсутствие системы мониторинга и учета задолженности: многие предприятия не осуществляют достаточно активной работы по контролю за временем оплаты и сбором дебиторской задолженности, что ведет к ее накоплению и ухудшению финансового положения компании. Также важным фактором

является отсутствие четкой стратегии по взысканию долгов: многие предприятия не определяются с методами взыскания долга, а также не имеют эффективной системы управления спорными ситуациями, что приводит к простоям в получении оплаты и, в конечном итоге, к обременению инвестиционной деятельности.

Актуальность. Актуальность темы исследования связана с тем, что управление дебиторской задолженностью является составной частью общей системы управления оборотными активами. Применительно к задолженности заказчиков (покупателей) за поставку товаров, оказанные услуги или выполненные работы оно является одновременно элементом маркетинговой политики, направленной на максимизацию объема прибыли, установление взаимовыгодных отношений. От управления дебиторской задолженностью в значительной мере зависит как оборачиваемость, так и рентабельность оборотных активов предприятия. В то же время управление дебиторской задолженностью – средство увеличения объема продаж, предоставления заказчикам выгодных условий оплаты поставляемых товаров.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы влияния управления дебиторской задолженностью на инвестиционную деятельность предприятия находятся в центре внимания многих ученых.

Так, только за последние годы исследованиями разносторонних аспектов в этой сфере занимались следующие отечественные ученые-экономисты Стружко Н.С. [1], Сорокотягина В.Л. [2], Шалимов И. В. [3], Руденко А.Е. [4], Олейник А.Н. [5], Полюшко, Ю. Н. [6] и другие.

Целью статьи является изучение влияния управления дебиторской задолженностью на инвестиционную деятельность предприятия.

Изложение основного материала исследования. Дебиторская задолженность – это совокупность денежных средств, которые должны быть получены предприятием от своих клиентов в результате реализации товаров или услуг. Управление дебиторской задолженностью направлено на снижение рисков неуплаты, своевременную оплату и оптимизацию денежных потоков предприятия. Оптимальное управление дебиторской

задолженностью способствует повышению финансовой устойчивости и эффективности предприятия.

Управление дебиторской задолженностью является важным аспектом финансовой деятельности предприятия. Дебиторская задолженность представляет собой сумму денег, которую предприятие должно получить от своих клиентов за оказанные им услуги или продажу товаров. Она может стать ключевым фактором, влияющим на инвестиционную деятельность предприятия, так как от надлежащего управления дебиторской задолженностью зависит его финансовая устойчивость и возможность привлечения новых инвестиций.

Дебиторская задолженность является одним из ключевых элементов финансовой деятельности предприятия. Она характеризуется непогашенными счетами, которые компания имеет у своих клиентов. Это означает, что предприятие не получило оплату за проданные товары и услуги. В условиях нестабильной экономической ситуации, особенно на стадии пандемии COVID-19, управление дебиторской задолженностью представляет особый интерес для бизнеса.

1. Дебиторская задолженность: определение и особенности

Дебиторская задолженность (accounts receivable) - это сумма денег, которую должны клиенты фирме за оказанную ей продукцию, работы или услуги. Это деньги, которые компания должна получить, но которые не были получены на момент отчетности.

Дебиторская задолженность представляет собой финансовый ресурс, который компании необходимо эффективно управлять. Любая неоплаченная сумма, конечно, негативно сказывается на обороте средств, ухудшает ликвидность предприятия и повышает риски просроченной задолженности.

Невзгоды, которые возникают при недостаточном контроле дебиторской задолженности, сильно влияют на работу компании. Задолженность может вызвать серьезные проблемы в работе предприятия, особенно если оно не имеет достаточного количества свободных средств в кассе. Растянутые во времени задолженности могут привести к ухудшению отношений с покупателями и клиентами. Необходимость уделять время и силы восстановлению отношений и урегулированию задолженности на фоне возникших

сложностей отвлекает предприятие от основной деятельности и может привести к сбоям в работе.

2. Влияние дебиторской задолженности на инвестиционную деятельность

Дебиторская задолженность прямо влияет на инвестиционную деятельность предприятия. Дело в том, что чем меньше денег имеет компания на счету, тем меньше возможностей она имеет для инвестирования.

Долги, которые не оплачены вовремя, существенно сокращают гарантированную прибыль от инвестиций. Вместе с тем, когда задолженность занимает большой объем, компания вынуждена уделять больше времени и ресурсов следить за ней, что также не благоприятно для развития инвестиционной деятельности.

3. Как эффективно управлять дебиторской задолженностью для развития инвестиционной деятельности

В условиях нестабильности и высокой дебиторской задолженности, предприятие сталкивается с большой необходимостью сокращать задолженность и управлять ею таким образом, чтобы тратить меньше ресурсов на взыскание и уделять больше внимания основной деятельности, в том числе развитию инвестиционной деятельности.

Первый шаг на пути эффективного управления дебиторской задолженности – это правильный подход к выставлению счетов. Компания должна убедиться, что каждый счет отправлен на правильный адрес клиента и в нужное время. Также в счете должны быть указаны все детали и особые условия, если они имеются. Необходимо следовать строгому графику выставления счетов, чтобы не допустить просрочек.

Второй шаг – это следить за тем, чтобы задолженность не превышала установленных лимитов, при которых компания сможет заниматься обычными делами без задержек в финансовой деятельности.

Третий шаг – это организация инкотермс при заключении контрактов, которые определяют, кто и когда будет оплачивать некоторые затраты на перевозку, страхование и таможенные процедуры. Инкотермс также определяет момент передачи риска и собственности, что тоже отражается в условиях вашего договора.

Четвертый шаг – это мониторинг задолженности. Такой подход поможет определить клиентов, которые начинают

задерживать оплату. Это даст возможность принять меры заранее, минимизировать риски и позволит бизнесу эффективнее управлять дебиторской задолженностью.

Пятый шаг – это поиск новых путей финансирования дебиторской задолженности. Некоторые компании реализуют свою задолженность через факторинг компаний, чтобы получить быстрый доступ к деньгам.

Чтобы эффективно управлять задолженностью, необходимо создать мониторинговую систему, которая будет следить за изменением скорости оплаты долгов, за прогнозируемыми задержками и за всеми транзакциями по уровню задолженности клиента.

Конечно, все указанные шаги индивидуальны для каждой компании, но общая их цель – управление дебиторской задолженностью – всегда выступает в качестве приоритетной.

4. Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью

Для оценки эффективности управления дебиторской задолженностью можно использовать несколько индикаторов, таких как:

среднее время оплаты задолженности, позволяющее оценить, насколько быстро клиенты оплачивают свои счета;

уровень отрицательной задолженности, включая суммы просроченной и отложенной задолженности;

уровень дебиторской задолженности, включая все непогашенные счета.

Отслеживание этих индикаторов позволяет компании проводить анализ своей дебиторской задолженности и улучшать свой подход к управлению задолженностью в целом.

Управление дебиторской задолженностью имеет прямое влияние на инвестиционную деятельность предприятия. Отсутствие эффективной системы управления может привести к не поступлению денежных средств в срок, что снижает финансовую платежеспособность предприятия и затрудняет его возможность осуществлять инвестиции.

Недостаточное управление дебиторской задолженностью также может привести к недостатку оборотных средств и ограничить возможности предприятия в финансировании инвестиционных проектов. Происходит снижение способности

предприятия реализовывать свои планы по расширению, модернизации и развитию.

Кроме того, управление дебиторской задолженностью влияет на репутацию предприятия перед кредиторами и партнерами. Отсутствие контроля над дебиторской задолженностью может привести к утрате доверия со стороны банков, инвесторов и других заинтересованных сторон. Это может осложнить доступ к финансовым ресурсам для инвестиций.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Оптимизация управления дебиторской задолженностью требует разработки соответствующих методов и стратегий. Важным этапом в этом процессе является анализ и оценка кредитоспособности клиентов. Это позволяет идентифицировать риски неуплаты и принять соответствующие меры по предотвращению задолженности.

Также важно установить эффективную систему контроля и взаимодействия с клиентами. Введение системы управления дебиторской задолженностью позволит предотвращать просроченную оплату и обеспечивать своевременное исполнение договоров.

Для оптимизации управления дебиторской задолженностью можно использовать следующие стратегии:

разработка гибкой системы кредитного управления, основанной на адекватной оценке финансовой состоятельности потенциальных клиентов;

применение скидок или привилегий для клиентов, которые оплачивают свои счета в срок;

внедрение электронных систем автоматизации учета и управления дебиторской задолженностью, что позволит снизить вероятность ошибок и улучшить эффективность процесса.

Управление дебиторской задолженностью играет ключевую роль в совершенствовании инвестиционной деятельности предприятия. Оптимизация этого процесса позволяет повысить финансовую устойчивость, платежеспособность и привлекательность предприятия для инвесторов и кредиторов. Введение эффективной системы управления дебиторской задолженностью и применение соответствующих стратегий позволяет предприятию успешно реализовывать свои инвестиционные планы и обеспечивать стабильный рост.

Список использованных источников

1. Стружко, Н. С. Механизм управления инвестиционной деятельностью как важная составляющая экономической эффективности предприятия / Н. С. Стружко. – Текст : непосредственный // Торговля и рынок. – 2022. – Т. 2, № 4-1(64). – С. 73-78. – EDN MSHPZB.

2. Сорокотягина, В. Л. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике / В. Л. Сорокотягина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 155-164. – DOI 10.5281/zenodo.8167974. – EDN PILKYQ.

3. Шалимов, И. В. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями как основа обеспечения финансовой устойчивости предприятия / И. В. Шалимов, О. В. Телегина. – Текст : непосредственный // Провинциальные научные записки. – 2022. – № 1(15). – С. 57-60. – EDN FAGKMA

4. Руденко, А. Е. Подходы к формированию политики управления дебиторской задолженностью на предприятии / А. Е. Руденко, Н. А. Захаров. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2023. – № 5(452). – С. 191-196. – EDN JMLMKS.

5. Олейник, А. Н. Анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии / А. Н. Олейник, Е. А. Пилипенко, М. С. Бережная. – Текст : непосредственный // Вестник Академии знаний. – 2023. – № 1(54). – С. 210-215. – EDN ESGBWX.

6. Полюшко, Ю. Н. Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью предприятия реального сектора российской экономики / Ю. Н. Полюшко, А. В. Гумеров, Р. А. Шамсутдинов. – Текст : непосредственный // Журнал прикладных исследований. – 2023. – № 3. – С. 41-46. – DOI 10.47576/2949-1878_2023_3_41. – EDN KIOSAB.